

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.8436706

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

Produto Técnico-Tecnológico Relatório Técnico Conclusivo (Assessoria/Consultoria): Planejamento amostral para farmácias e drogarias (Napp Solutions)

Prof. Dr. Aldy Fernandes da Silva da UPM
Cristina Baptista Moura
Prof. Dr. Gustavo Correa Mirapalheta
Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio

Como referenciar:

Silva, A. F.; Moura, C. B.; Mirapalheta, G. C.; Sampaio, J. O. (2022). Planejamento amostral para farmácias e drogarias (Napp Solutions). PPGCFTG - Programa de Pós- Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Zenodo.
DOI: 10.5281/zenodo.8436706.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linhas de Pesquisa: Controladoria e Finanças

Projeto de pesquisa: Métodos estatísticos e tecnologias aplicadas a contabilidade, administração e atuária.

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas de pesquisa.

Organização: O projeto foi suportado pela diretoria e colaboradores da Napp Solutions juntamente com os pesquisadores descritos neste documento.

Descrição do PTT: O trabalho consistiu na realização de um planejamento amostral para pesquisa de campo seguindo metodologia estatística.

Divulgação da Produção: O relatório técnico conclusivo está disponível para downloading na base aberta (open access) ZENODO, na comunidade PPGCFTG. <https://zenodo.org/communities/ppgcftg>.

1. **Aderência:** O relatório técnico conclusivo tem aderência com o PPGCFTG e com o projeto de pesquisa “Métodos estatísticos e teconologias aplicadas a contabilidade, administração e atuária.
2. **Impacto Realizado Alto:** O desenvolvimento do planejamento amostral teve alto impacto na Organização realizando uma transformação e compreensão de novos negócios para a empresa.
3. **Impacto Potencial Alto:** Possui alto impacto potencial para a sociedade e o mercado, assim como para acadêmicos por evidenciar aplicação metodológica que possui replicabilidade.
4. **Aplicabilidade Realizada Alta:** Permitiu à Organização atingir os objetivos requeridos com a aplicabilidade do produto.
5. **Aplicabilidade Potencial Alta:** Possui forte aplicabilidade em vários ambientes de negócios.
6. **Replicabilidade Escalável:** Possui replicabilidade escalável.
7. **Inovação Baixa:** Foram utilizados conhecimentos pré-existentes.
8. **Complexidade Média:** Exigiu dos diferente atores um forte relacionamento para desenvolvimento e aplicação do produto.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 75,0 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico base de dados técnico-científica, corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES - Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1. Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Baixo teor de inovação	5	5,0							5,0	8,3
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		75,0

